

ASATULLAYEV AXROR FARXODJON OG'LI

NamDU Yuridik, NamDU Yuridik, OILANING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

fakulteti 1-bosqich talabasi Email: Ilmiy rahbar: Pulatov Otabek A'zamjon o'g'li

fakulteti "Fuqarolik va iqtisodiy protsessual huquqi" kafedrası mudiri

Anostatsiya. Mazkur maqolada oilaning konstitutsiyaviy asoslari, uning jamiyat va davlat hayotidagi o'rni, huquqiy maqomi hamda konstitutsiyaviy tamoyillari tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida oilaga oid belgilangan normalar, nikohning ixtiyoriyligi, er-xotinning teng huquqliligi, ota-ona va farzandlarning huquq hamda majburiyatlari ilmiy jihatdan yoritiladi. Kalit so'zlar: Oila, Konstitutsiya, oilaviy huquq, nikoh, ota-ona va farzand huquqlari, jamiyat, davlat himoyasi, oilaning huquqiy maqomi, inson huquqlari, oilaviy munosabatlar. Asatullayev Akhror Farkhodjon oglu 1nd year student of the Faculty of Law of NamSU Scientific supervisor: Pulatov Otabek Azamjon oglu "Head of the Department of Civil and Economic Procedural Law" Namangan State University Constitutional Foundations of the Family

<https://doi.org/>

Abstract: Annotation. This article provides a scientific and theoretical analysis of the constitutional foundations of the family, its role in the life of society and the state, its legal status and constitutional principles. The Constitution of the Republic of Uzbekistan covers the recognition of the family as the main unit of society, the voluntary nature of marriage, the equal rights of spouses, the mutual rights and obligations of parents and children, as well as the protection of motherhood and childhood. The article reveals the importance of constitutional norms in the formation of family legislation, the state's policy on supporting the family, and the role of the family in the stability of society.

Keywords: Family, Constitution, family law, marriage, rights of parents and children, society, state protection, legal status of the family, human rights, family relations.

Аннотация: Аннотация. В данной статье представлен научно-теоретический анализ конституционных основ семьи, ее роли в жизни общества и государства, ее правового статуса и конституционных принципов. Конституция Республики Узбекистан охватывает признание семьи как основной ячейки общества, добровольный характер брака, равные права супругов, взаимные права и обязанности родителей и детей, а также защиту материнства и детства. В статье раскрывается важность конституционных норм в формировании семейного законодательства, государственной политики поддержки семьи и роли семьи в стабильности общества.

Ключевые слова: Семья, Конституция, семейное право, брак, права родителей и детей, общество, государственная защита, правовой статус семьи, права человека, семейные отношения.

KIRISH

Oila jamiyatning eng muhim va asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Har qanday davlatning taraqqiyoti, avvalo, oilalarning mustahkamligi, undagi ma'naviy muhit va insonlarning o'zaro hurmatiga bog'liqdir. Shu sababli ham O'zbekiston qonunchiligida oilani himoya qilish, uni qo'llab-quvvatlash hamda oilaviy munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solishga alohida e'tibor qaratilgan.

Konstitutsiya davlatning asosiy qonuni sifatida jamiytdagi eng muhim ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi. Oila masalasi ham Konstitutsiyada mustahkamlangan bo'lib, unda oilaning jamiyat va davlat himoyasida ekanligi, nikohning ixtiyoriyligi, ota-ona hamda farzandlarning huquq va majburiyatlari belgilab qo'yilgan.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. – Toshkent, 2023.
3. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. – Toshkent, 2021.
4. D.Anvarova Konstitutsiyaviy huquq. – Toshkent, 2024.
5. G.Yo'ldasheva va N.Gafurova Inson huquqlari – Toshkent, 2023.
6. O'.X. Mahmedov Huquqshunoslik asoslari. – Toshkent, 2020.
7. Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiya.
8. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi materiallari.

